

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

Ниязметова Шахсанам Кутлимуратовна

Узбекистан .Хорезмский региональнқй
центр переподготовки работников
народного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5716287>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 ноябрь 2021 г.
Утверждено: 10 ноябрь 2021 г.
Опубликовано: 15 ноябрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическое
творчество, мастерство,
педагог, широкий
кругозор, личное
развитие, образ педагога.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы положительного отношения студентов педагогических ВУЗов к профессии учителя. Также приведены примеры формирования дружелюбной атмосферы необходимой для формирования положительного отношения.

По результатам проведённого исследования мы можем составить рекомендации по формированию положительного отношения студентов педагогического ВУЗа к профессии учителя для студентов, готовящихся к практике. Кроме того, мы считаем возможным, использовать эти рекомендации и при прохождении педагогической практики в школе, так как первоначально отношение к профессии учителя складывается именно в общеобразовательном учреждении. Если студент работает со старшеклассниками, то положительное отношение к профессии учителя может сыграть и профориентационную роль.

Как мы уже выяснили, на выбор профессии, а именно профессии

педагога, влияет множество факторов. Среди них и социальный, который выражается в конкретных характеристиках, составляющих образ учителя.

В работе с учениками – будущими студентами и собственно студентами необходимо проявлять ожидаемые ими положительные качества: «высокий уровень профессионализма», «педагогическое творчество, креативность», «открытость в общении», «общительность, открытость», «склонность к новшествам».

Проявить эти качества студентам помогут психолого-педагогические методики. Это могут быть игры на

знакомство, спортивные и подвижные игры, элементы тренингов адаптации и сплочения группы, а так же проигрывание различных педагогических ситуаций.

Даже самые простые игры для младших школьников, например, «Съедобное - не съедобное», «Горячо – холодно», «Фанты» и другие, в коллективе представителей любой возрастной и разновозрастной групп помогают создать благоприятный климат и настроить участников на совместную деятельность.

Для того, чтобы быть удачным в профессии необходимо стремление человека к самосовершенствованию как в личностной, так и в профессиональной сфере, к самообразованию, к самоактуализации.

Кроме того, и для самого учителя, и для учеников важен уровень образованности педагога. Под ним они подразумевают наличие высшего образования, повышение квалификации и наличие широкого кругозора.

Теоретическая база, которую студент получает в ВУЗе, даёт ему возможности, для личностного развития (интеллектуального, эмоционально волевого и другие), она формирует его мировоззрение и отношение к получаемой профессии. От того, насколько хорошо учитель разбирается в материале, от его интеллектуальной гибкости, зависит на сколько хорошо его ученики поймут изучаемую тему. Это подтверждают результаты проведённого нами исследования: и учителя, и ученики в структуре психологического портрета педагога

выделяют высокий уровень образования. Но для учеников важно, чтобы учитель был понимающим; а у педагогов на первый план выходит передача знаний.

Немаловажно умение работать с современной техникой. Современный информационный мир обуславливает отношение к человеку, через его способности в данной области. У учителя больше шансов завоевать расположение учеников, если он владеет навыками работы на компьютере.

Удивительно, но отношение к педагогу зависит и от его внешнего вида. Учащиеся вкладывают в это понятие следующие признаки: красивый, стильный, ухоженный, модный и другие. Это говорит о том, что студенту, проходящему практику необходимо следить за тем, как он выглядит. Сдержанность, чувство меры и вкуса в одежде, причёске и макияже вносят свой вклад в формирование образа педагога.

Желательно не сочетать в одежде больше трёх цветов. Лучше всего, для гардероба, подойдут комплекты классического покроя. Разумеется, такой наряд не предполагает ни длины мини, ни декольте. Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, внушать уважение и вызывать доверие. Для женщины – это не обязательно должен быть брючный костюм или пиджак с юбкой, это может быть и красивое, но элегантное платье. Для мужчин, ну может кроме учителя труда и физической культуры, костюм предпочтителен, однако, здесь следует особое внимание обратить, на то, чтобы костюм был чистым, отглаженным и

хорошо сидел. Дети замечают все, в том числе и неряшливость, и мешковатость наряда, и уважения к педагогу от этого в них не прибавляется. Что касается украшений, то их должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и броскими.

Образ педагога складывается не только из его внешнего вида, но и из мимики, жестов, манеры общения, тембра голоса, походки и многого другого. Работа над собой в этом плане достаточно трудоёмка, чтобы достойно выглядеть, необходимо иметь развитые навыки самообладания и саморегуляции.

Основной рабочий инструмент педагога – это его голос. Существуют различные упражнения для его постановки и регулирования дыхания, что немаловажно.

Пример: четверостишие из стихотворения Ф.И.Тютчева “Люблю грозу...” прочитать:

- с имитацией “эхо” (громко, тихо);
- с вычленением отдельных слов (“грозу”, “гром”, “резвяся” и т.д.);
- с постепенным наращиванием звучности (кульминация “грохочет”).

Данное упражнение поможет избежать монотонности голоса, управлять его силой и регулировать звучание.

Еще одной задачей по совершенствованию голоса педагога является соблюдение правил личной гигиены: предупреждение заболеваний, отказ от вредных привычек, температурный режим, здоровый сон.

Поведение учителя играет, пожалуй, главную роль в формировании отношения к нему. Умение оценить ситуацию, в которой существует возможность нарушить какое-либо требование педагогической этики, направляет учителя проявлять тактичность в поведении. При выборе поступка необходимо учитывать:

- неполноту и неточности информации;
- субъективные особенности учащихся и объективные условия, в которых протекают противоречия;
- обстановку, в которой совершается поступок;
- возможный эффект, который вызовет педагогическое воздействие на студенческий коллектив и отдельных студентов.

Не будем забывать, что одним из самых эффективных приёмов воспитания является личный пример. Если мы желаем сформировать положительное отношение студентов педагогического вуза и учеников общеобразовательных учреждений к профессии педагога, то мы должны вести себя соответственно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдалина Л.В. Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма педагога: Автореф. дис. доктора психол. наук. Тамбов, 2008.
2. Блонский П.П. Избр. педагог. и психол. соч.: В 2 т. М., 1979.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. ВВ.Давыдова. – М.: Педагогика, 1991.

4. Выпряжкина И.Б. Критерии психологической компетентности учителя // Сборник Образование в век глобализации. Тезисы докладов Всероссийской конференции (Москва 20-21 марта 2003 г.). М., МСЭУ, 2003, С. 37-41
5. Голубева Э.А. Способность и индивидуальность. М., 1993.
6. Давыдов В.В. Принципы обучения в школе будущего. М., 1974.
7. Запорожец А.В. Избр. психол. труды: В 2 т. М., 1986.
8. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2001.